

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	

TALABALARDA TADQIQOTCHILIK QOBILYATLARI

Saidakbarova Nigora

Nizomiy nomidagi TDPU Pedagogika va psixologiya fakulteti
Amaliy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar tadqiqotchilik qobiliyatining mazmuni, tarkibiy qismlari hamda shakllanish omillari, shuningdek, psixologik-pedagogik xususiyatlari nazariy manbalar asosida tahlil qilingan. Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyati – bu talabning mustaqil ilmiy izlanish olib borishi, muammoga ilmiy yondasha olishi va dalillarga tayangan holda xulosalar chiqarishidir.

Kalit so'zlar: tadqiqotchilik qobiliyatlari, talabalar, psixologik xususiyatlar, ijodiy fikrlash, motivatsiya, izlanuvchanlik, kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: In this article, based on theoretical sources, the content, components, and factors of the formation of students' research abilities, as well as their psychological and pedagogical features, are analyzed. Students' research abilities refer to a student's independent scientific research, their ability to scientifically approach a problem, and to draw conclusions based on evidence.

Key words: research abilities, students, psychological features, creative thinking, motivation, desire for knowledge, professional training.

Аннотация: В данной статье на основе теоретических источников анализируются содержание, компоненты и факторы формирования исследовательских способностей студентов, а также их психолого-педагогические особенности. Исследовательские способности студентов – это самостоятельное научное исследование студента, его способность научно подходить к проблеме и делать выводы, опираясь на доказательства.

Ключевые слова: исследовательские способности, студенты, психологические особенности, творческое мышление, мотивация, стремление к познанию, профессиональная подготовка.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish, balki mustaqil fikrlovchi, ilmiy asosda tahlil qila oladigan, ijodiy yondashuvga ega bo'lgan shaxsni shakllantirishni talab etmoqda. Bunday shaxsiy sifatlarning asosini tadqiqotchilik qobiliyatlari tashkil etadi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalar uchun tadqiqotchilik qobiliyatining rivojlanishi ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati, ilmiy faoliyatga bo'lgan tayyorgarligi hamda innovatsion fikrlash darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyati – bu ilmiy muammoni ilgari surish, uni tahlil qilish, ilmiy dalillarga tayangan holda yechim topa olish, yangi g'oya va nazariyalarni ilgari surishga qodir bo'lish kabi jihatlarni qamrab oluvchi murakkab psixologik-pedagogik sifatdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi olimlari orasida talabalarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'limda innovatsion metodlarni qo'llash va pedagogik jarayonda ijodiy yondashuvlarni tadqiq qilish bo'yicha qator izlanishlar olib borilgan. A.N. Leontyev – faoliyat nazariyasi asoschisi, u shaxsning faoliyati va bilimlarni o'zlashtirish jarayoni o'rtasidagi aloqani o'rgangan. V.V. Davidov – didaktik nazariya mutaxassisi, uning ishlari innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. D.B. Elkonin ta'lim psixologiyasi bo'yicha ishlab, o'quv jarayonida ijodiy faoliyatni rivojlantirish masalalarini ko'targan. Y.K. Babanskiy – pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshirish va ta'lim metodlarini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borgan. I.A. Zimnyaya – ta'lim psixologiyasi sohasidagi yetakchi olim, u o'quvchilarning kommunikativ va tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratgan. Mazkur olimlarning ishlari ta'lim jarayonida talabalarning tadqiqotchilik qobili-

yatlarini rivojlantirish bo'yicha nazariy asoslarni yaratish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga muhim hissa qo'shgan.

Talabalarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas va ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu qobiliyatlar nafaqat nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtirishda, balki amaliy faoliyatda, mustaqil ilmiy izlanishlar olib borishda, yangilikka intilishda, analitik fikrlashni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotchilik qobiliyatining shakllanishi talabani shaxsiy faolligi, mustaqil ishlashga bo'lgan qiziqishi, tanqidiy va ijodiy fikrlash darajasi, axborotlarni tahlil qilish ko'nikmalari, shuningdek, ilmiy faoliyatga bo'lgan ijobiy munosabati bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim jarayonida asosiy e'tibor talabalarda quyidagi muhim ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Talabalarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini shakllantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhimdir. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- loyiha asosida o'qitish – talabalarni amaliy vazifalarni bajarishga jalb qilish orqali ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- keys-metod – amaliyotdagi vaziyatlarni tahlil qilish orqali muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- interaktiv o'quv mashg'ulotlari – guruhlarda ishlash, fikrlar almashish va muhokama qilish orqali ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish.

1-rasm: Tadqiqotchilik qobiliyatlarini shakllantirish ko'nikmalari

Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi asosiy ko'nikmalar:

1. **Tanqidiy fikrlash** – bu talabada hodisalar va voqealarni chuqur tahlil qilish, ularning ijobiy va salbiy jihatlarni ajratib ko'ra olish, mavjud muammolarga nisbatan asosli va mantiqiy fikr yurita olish malakasini shakllantiradi. Bu ko'nikma talabani hayotiy va kasbiy masalalarga ongli yondashishini ta'minlaydi.
2. **Muammolarni hal qilish** – bu ko'nikma talabalarning noan'anaviy va murakkab vaziyatlarda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish, shuningdek, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi. Muammoni hal qilish jarayoni mustaqillik, tashabbuskorlik va mas'uliyat hissini kuchaytiradi.
3. **Axborot bilan ishlash** – zamonaviy ta'limda talaba turli manbalardan ilmiy axborotni izlab topishi, uni tahlil qilishi, solishtirishi va umumlashtirishi zarur. Bu ko'nikma tadqiqotchilik faoliyatining tayanchidir va talabani axborot madaniyatini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi.
4. **Ijodiy yondashuv** – bu talabani mavjud muammolarga yangi yechimlar topa olish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish, o'zgacha fikr yuritish qobiliyatini bildiradi. Ijodiy yondashuv ilmiy tafakkurning muhim komponenti bo'lib, tadqiqotchilik jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish talabalarning ilmiy faoliyatga qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlashini kuchaytirish hamda muammolarni tahlil qilib, yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan murakkab va ko'p qirrali jarayonni anglatadi. Bu jarayonda talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirishda bir qator ichki va tashqi omillar muhim rol o'ynaydi.

Talabani tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqishi uning ilmiy izlanishlarga bo'lgan motivatsiyasini shakllantiradi. Agar talaba o'zini qiziqirgan sohada tadqiqotlar olib borsa, bu uning o'rganish jarayoniga bo'lgan yondashuvini faol va ijobiy qiladi. Qiziqish talabani ilmiy faoliyatga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi va uni muammolarni hal qilishda yanada samarali qiladi.

Talabani ijtimoiy va madaniy tajribasi ilmiy faoliyatga bo'lgan qarashlariga ta'sir qiladi. Keng ijtimoiy tajriba va turli madaniyatlarni tushunish talabaga ilmiy izlanishlarni turli nuqtai nazardan ko'rish imkonini beradi. Bu esa tadqiqotning sifatini oshiradi. Ijtimoiy-madaniy tajriba, shuningdek, talabani dunyoqarashi va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Talabning tadqiqotchilik faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasi uning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ichki motivatsiya, ya'ni ilmiy ishni o'rganishdagi qiziqish va maqsadga erishish istagi, talabning ilmiy faoliyatga bo'lgan sadoqatini oshiradi. Shuningdek, tashqi motivatsiya – masalan, ilmiy darajalar yoki tan olinishi – talaba uchun qo'shimcha rag'bat manbai bo'lishi mumkin.

Talabning shaxsiy salohiyati va xarakteri ilmiy faoliyatdagi muvaffaqiyatini belgilovchi omillardan biridir. Mustahkam iroda, intizom, o'z-o'zini tahlil qilish va xatolardan saboq olish kabi shaxsiy sifatlar tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Shuningdek, ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni kiritish va ularni amalga oshirishda yordam beradigan muhim xarakter xususiyatlaridir.

Ta'lim muassasasining metodik bazasi, jumladan, o'qitishning samarali metodlari, o'quv dasturlari va ilmiy-tadqiqot resurslari, talabning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Yaxshi ishlab chiqilgan metodik bazalar talabalarga ilmiy tadqiqotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan materiallar va qo'llanmalarni taqdim etadi. Bunday sharoitlar talabaga ilmiy faoliyatni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Pedagoglarning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga bo'lgan malakasi va yondashuvi talabning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Malakali va tajribali pedagoglar o'quvchilarga ilmiy izlanishlarning metodologiyasini o'rgatishda, mustaqil ishlashga yo'l-yo'riq ko'rsatishda yordam beradi. Shuningdek, pedagoglarning ilmiy ishlarni rag'batlantirishi va talabalarga ilmiy jurnallar, konferensiyalar va boshqa ilmiy tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratishi muhimdir.

Ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar uchun yaratilgan sharoitlar ham talabning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot markazlari, ilmiy laboratoriyalar, kutubxonalar va internet resurslarining mavjudligi talabalarga ilmiy tadqiqot olib borish uchun zarur bo'lgan vositalar va materiallarni taqdim etadi. Bunday sharoitlar ilmiy izlanishlar uchun qulay muhit yaratadi.

O'quv rejaları va o'quv jarayonining mazmuni, ayniqsa ilmiy tadqiqotlarni o'rganish uchun mo'ljallangan kurslar va modullar, talabalarining tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quv dasturlarida ilmiy izlanishlarga yo'naltirilgan fanlar va kurslar talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etadi va ularni mustaqil ishlashga o'rgatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

A.N. Leontyev – psixologiyaning yirik vakillaridan biri bo'lib, u faoliyat nazariyasining asoschilaridan hisoblanadi. Uning ilmiy ishlari psixologiya fanida yangicha yondashuv – inson psixikasini faoliyat orqali tushuntirish g'oyasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.

Leontyev insonning psixik rivojlanishini tushunish uchun, avvalo, uning faoliyatini tahlil qilish lozimligini ta'kidlaydi. U shaxsning psixik xususiyatlari, bilim va ko'nikmalari, dunyoqarashi tashqi dunyo bilan faol o'zaro ta'sir jarayonida – ya'ni faoliyat orqali – shakllanishini ilmiy asoslab berdi.

Uning fikricha, inson yangi bilim va tajribalarni bevosita faoliyat davomida o'zlashtiradi. Boshqacha aytganda, bilimlarni egallash – bu faoliyatning ajralmas qismi hisoblanadi. O'quv jarayonida talaba yoki o'quvchi faol bo'lgan sari, u o'zlashtirgan bilimlar ham chuqurroq va barqarorroq bo'ladi.

Leontyev, shuningdek, shaxsning shakllanishida faoliyatning ijtimoiy xarakterini alohida ta'kidlaydi. Unga ko'ra, inson faoliyati doimo jamiyat bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy munosabatlar tizimi orqali shaxsda ijtimoiy ong, axloqiy qadriyatlar va kasbiy yo'nalishlar rivojlanadi.

Shu tariqa, Leontyev o'z ilmiy faoliyatida faoliyat, bilim o'zlashtirish va shaxs shakllanishi o'rtasidagi uzviy aloqani ochib berdi. Uning nazariyasi hozirgi kunda ham psixologiya, pedagogika, didaktika va boshqa sohalarda asosiy metodologik yondashuvlardan biri sifatida keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, u bilimlarni o'zlashtirish jarayonini faoliyat bilan bog'liq ravishda ko'rib, shaxs faoliyat orqali atrof-muhitni anglaydi, o'zgartiradi va o'zida yangi qobiliyat hamda malaka hosil qiladi, deb ta'kidlagan^[3].

V.V. Davidov didaktika sohasida yetuk mutaxassis bo'lib, uning tadqiqotlari innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga yo'naltirilgan. Uning fikricha, ta'lim faqat bilimlarni berishga emas, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. V.V. Davidov ta'lim jarayonida nazariy fikrlashni shakllantirishga alohida ahamiyat berib, o'quvchilarda tushunchalarni chuqur anglash va ular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlashga yo'naltirilgan o'qitishning yangi shakllarini taklif etgan. U ta'lim jarayonini faqat bilimlarni o'zlashtirish sifatida emas, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tanqidiy yondashuvni shakllantirish sifatida ko'rgan. Davidovning innovatsion o'qitish metodlari o'quvchilarda ko'nikmalarni rivojlantirish va ularni amaliyotda qo'llay olishga yordam beradi^[2]. Uning ishlari zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyot uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini yaxshilashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

D.B. Elkonin ta'lim psixologiyasi sohasida ish olib borib, o'quv jarayonida ijodiy faoliyatni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratgan. Uning tadqiqotlarida ta'lim jarayonining asosiy vazifasi o'quvchilarda ijodiy

qobiliyatlar va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ekanligi ta'kidlangan. D.B. Elkoninning fikricha, ijodiy faoliyat bolalarning shaxsiy rivojlanishi va intellektual salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. U ta'lim jarayonini shunday tashkil etishni taklif etganki, unda o'quvchilar faol ravishda yangi bilimlarni kashf etishda ishtirok etishi, muammolarni mustaqil ravishda hal qilish qobiliyatini shakllantirishi mumkin. Uning ishlanmalari ijodiy ta'lim konsepsiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi ^[5].

Y.K. Babanskiy pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshirish va ta'lim metodlarini takomillashtirish bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borgan. Uning ilmiy ishlarida ta'lim tizimidagi masalalarni samarali hal qilish uchun pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil qilish, ta'lim metodlari va vositalarini oqilona tanlash zarurligi ta'kidlangan. Y.K. Babanskiyning fikricha, o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun har bir o'quvchi shaxsini individuallashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim ^[1]. U ta'limning ilmiy va amaliy jihatlarini birlashtiruvchi yangi metodlar ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy qilish orqali umumiy ta'lim tizimini yaxshilashga katta hissa qo'shgan. Uning ishlanmalari pedagogika sohasida metodologik yondashuvlarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning psixologik xususiyatlarini o'rganish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda juda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotchilik qobiliyatlari talabalarning ilmiy izlanishlarga jalb etilishi, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishni anglatadi. Bu jarayon, o'z navbatida, o'quvchilarning akademik yutuqlariga, shaxsiy rivojlanishlariga va kasbiy yo'nalishlarini tanlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

A.N. Leontyev va V.V. Davidov kabi olimlarning ilmiy izlanishlari faoliyat va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini tahlil etishda muhim yondashuvlar taklif qilgan. A.N. Leontyev faoliyat nazariyasiga asoslanib, shaxsning rivojlanishida faoliyatning muhim o'rnini ta'kidlagan bo'lsa, V.V. Davidov ta'lim jarayonida nazariy fikrlashni rivojlantirishga katta e'tibor bergan. Ularning tadqiqotlari nafaqat talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, balki ilmiy izlanishlar olib borish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan yangi metodlarni ishlab chiqishga yordam bermogda.

Shuningdek, D.B. Elkonin, Y.K. Babanskiy kabi olimlar o'quvchilar va talabalar uchun ijodiy faoliyatni rivojlantirish hamda kasbiy yo'nalishlarni tanlashda zarur psixologik shart-sharoitlarni yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Ularning izlanishlari ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat bilim, balki ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantirishni maqsad qilgan yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam berdi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida talabalarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik yondashuvlar nafaqat ularning akademik yutuqlarini oshiradi, balki shaxsiy rivojlanish va kasbiy yo'nalishlarni tanlashda ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilik qobiliyatlari talabalarning ilmiy va amaliy faoliyatlarini yanada boyitadi, ularni murakkab vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qilishga o'rgatadi, shuningdek, ularda tizimli fikrlash va analitik qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Demak, tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ilg'or psixologik va pedagogik metodlar hamda yondashuvlar talab etiladi. Bu metodlar o'quvchilarga ilmiy izlanishlar olib borishda mustaqil ishlashni, tizimli fikrlashni va ijodiy yondashuvni rivojlantirishni o'rgatadi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada samarali va innovatsion qiladi, talabalarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ularning kelajakdagi professional faoliyatlari uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – Москва: Просвещение, 2002.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – Москва: Педагогика, 2000.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Изд-во Московского университета, 1995.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Москва: Педагогика, 1989.
5. Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – Москва: Просвещение, 1998.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.